

ЗАМОНАВИЙ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИНИ УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАШ ТАЪЛИМИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ БОШ МАСАЛАСИ СИФАТИДА

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
директори, педагогика фанлари доктори, профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989900>

Аннотация. Мазкур мақолада ўқитиш методларини тўғри танлаш таълим сифати ва самарадорлигини таъминловчи омил сифатида таҳлил қилинади. Анъанавий таълим шаклини замонавий технология ва методлар билан таъминлашнинг устувор йўналишлари, зарб таълими тизимида кенг қўлланилувчи интенсив методлар, трансмиссив, трансактив, трансформатив таълим методлари ҳақида маълумот берилади.

Калим сўзлар: модернизация, профессионал малакалар, трансмиссив, трансактив, трансформатив таълим методлари, сугестопедиа, jigsaw reading, Socratic seminar, philosophical chair.

Маълумки, ўқитиш методларини тўғри танлаш таълим сифати ва самарадорлигини таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ5847-сонли қарорига мувофиқ олий таълим соҳасини ривожлантиришнинг устувор вазифалари этиб қуйидагилар белгилаб берилган [1]:

- мамлакатни модернизация қилиш, барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, меҳнат бозори талабларига мувофиқ инсон капиталини ривожлантириш;

- олий таълимни қамраб олиш даражасини ошириш, юқори малакали, ижодий ва тизимли фикрлайдиган, халқаро стандартлар асосида мустақил қарор қабул қила оладиган кадрларни тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиш ва маънавий етук шахсни шакллантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;

- соҳада соғлом рақобат муҳитини яратиш, унинг жозибадорлигини ошириш, рақобатбардошликни таъминлаш.

Келажак учун аниқ ва мақсадга мувофиқ вазифалар асосида олий таълим тизимини ривожлантириш қуйидаги устувор йўналишларга асосланади:

- олий таълим қамровини кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш;

- ўқув жараёнига рақамли технологиялар ва замонавий усулларни жорий этиш ... [2]. Демак, таълимда етук мутахассис кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш ва бунда хорижий давлатлар тажрибаларидан фойдаланиш ва замонавий методларни узлуксиз таълим жараёнида қўллаш таълимий ислоҳотларнинг бош масаласидир.

Ҳозирги шароитда бўлажак ўқитувчиларнинг профессионал малакаларини шакллантириш жараёнида ўқитишнинг замонавий методларини қўллаш таълимда юқори натижаларга олиб келади. Таълим методларини ҳар бир дарснинг тарбиявий ва таълимий мақсадидан келиб чиқиб танлаш муҳим аҳамиятга эга.

Анъанавий таълим шаклини замонавий технологиялар билан таъминлаш талабалар маҳорати даражасини оширади, ўқитувчи-талаба, талаба-ўқитувчи муносабатларидаги мулоқот қобилиятлари ва интерактив ҳаракатларнинг ривожланишига сабаб бўлади. Бунинг учун дарс жараёни моҳирона ташкил қилиниши, педагог томонидан талабаларнинг қизиқиши ва фаоллиги доимий рағбатлантирилиб турилиши, мавзуларни кичик-кичик бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини тушунтириб беришда инновацион методларни қўллаш ва талабаларни берилган топшириқларни мустақил бажаришга ундаш талаб этилади.

Америкалик психологлар Р.Карникау ва Ф.Макэлроунинг [3] тадқиқотларига кўра, шахснинг жисмоний ва ақлий имкониятлари олинган билимларни турли даражаларда сақлаб қолиш имконини беради. Одам манбани ўзи ўқиганда 10 %; ахборот тинглаганда 20 %; воқеа, ҳодиса ёки жараённи кўрганда (иллюстрация) 30 %; воқеа, ҳодиса ёки жараённи кўрганда ва улар ҳақидаги маълумотларни тинглаганда 50 % (намойиш); маълумот узатганда 80 % (гапиради, билимини намойиш этади); олган билимларини (ахборот, маълумот) ўз ишида қўллашда 90 % маълумотни ёд олиш қобилиятига эга [133]. (1.1-расм).

1.1.-расм. Таълим методларининг иерархик пирамидаси

Баъзи назарийчилар замонавий ўқитиш методларини 3 тагача қисқартиришни ҳам таклиф этадилар. Булар:

- Трансмиссив
- Трансактив
- Трансформатив методлардир.

Трансмиссив ёки анъанавий шаклда ўқитувчи тўғридан-тўғри йўналиш беради (маъруза ўқиш ёки демонстрация кўринишида).

Трансактив ёки ноанъанавий шаклда ўқитувчи ва талабалар диалог олиб боришлари мумкин, бироқ тўғридан-тўғри йўналишлар берилмайди.

Трансформатив – анъанавий ва ноанъанавий шакллар бирикмаси бўлиб, бунда таълим берувчи ва таълим олувчи бир-бирларининг ички дунёсига кириб боришга ҳаракат қилишади.

Айниқса интенсив курсларда бирор тил ва маданият бўйича олиб бориладиган дарсларда кўпинча аутентик воситалардан, мултимедиа ресурсларидан интегратив метод

асосида ёзилган дарслик ва ўқув қўлланмаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга ҳар бир ўқитувчи мавжуд бўлган методларни ўз гуруҳини билим, савияси, ўқув вазият, мавзуларга мослаштирган ҳолда ўзгартириб қўлай олади. Масалан қуйида берилган манбалар, методларни исталган тил ўқитувчиси, исталган аудитория учун мослаштириши ва улардан унумли фойдаланиши мумкин.

Суггестопедиа– бугунги кунда АҚШда бошқа бир қатор малакатларда бўлгани каби суггестопедиа номи билан танилган методика кенг ривож топди. Таълимни интенсификациялаш ва гипноз билан боғлиқ бўлган бу метод турлича баҳоланган, танқид остига ҳам олинган, олқишланган ҳам. Бироқ унинг натижалари ҳайратланарлидир. Суггестопедиа асосида дарс ўтадиган педагоглар махсус тайёргарликдан ўтади. Бунда таълим олувчиларни янги тилни тезкорлик билан ўрганишлари учун максимал қулай шароит яратилади. Ҳар бир ўқувчи ўзининг ғайриоддий лингвистик қобилиятлари борлигига ишонтирилади, дарс ҳаракатда ва ўқишлар ёрдамида ўтказилади, шунингдек материални қабул қилишни енгиллаштириш мақсадида мусикий таъсир кўрсатилади, доимий равишда мултимедиа воситаларидан фойдаланилади ва ҳоказо. Мазкур метод қўлланилганда тилни ўрганиш тезлиги 40-50 баробар ошади, чунки кунига ёд олинадиган сўзлар ва жумлалар сони одатий методикадаги рақамлардан анча кўп (қайд этилган рекорд бир кунда мингга яқин сўз ва ибора).

Замонавий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг профессионал кўникмаларини шакллантиришда қуйидаги замонавий усуллар муҳим рол ўйнайди:

Jigsaw reading – методи талабаларнинг ўқиш, мулоқот ва хулоса чиқариш қобилияти каби коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш учун ишлатилади. Айниқса, қисқа ҳикоялар, матнлар ва мақолалар билан ишлашда бу усул жуда самаралидир. У қуйидагича амалга оширилади. Талабалар икки гуруҳга бўлинади. Биринчи гуруҳга ҳикоянинг биринчи қисми, иккинчи гуруҳга ҳикоянинг иккинчи қисми берилади. Талабалар ўзларига берилган ҳикоянинг қисмини ўқиб яхшилаб эслаб қолишлари керак бўлади. Сўнг ҳар бир талабага нариги гуруҳдан жуфтликлар танланади. Ҳар бир жуфтлик бир бирига ўқиган ҳикоясини сўзлаб беради. Иш якунида ҳар бир жуфтликда тўлиқ ҳикоя пайдо бўлади. Талабалар ҳикояни эслаб қолишлари учун айрим қайдларни амалга оширишлари мумкин. Ўйин сўнгида мавзунини мустаҳкамлаш учун савол-жавоб қўллаш ҳам мумкин. Матн устида ишлашнинг бу турини бошача кўринишда ҳам ташкил қилиш мумкин. Биринчи гуруҳ талабаларига матн ундаги сўз ёки жумлалар ўчирилган ҳолда берилади. Иккинчи гуруҳ аъзоларига бутунлай бошқа сўз ва жумлалар ўчирилган ҳолда берилади. Ҳар икки гуруҳ аъзолари савол бериш йўли билан ўз матнини тўлдириб олиши керак [4].

- **Socratic seminar** - ушбу метод машҳур файласуф Сократнинг беҳисоб саволлар бериш ёрдамида таълим бериш усулига асосланган. Ўқитувчи талабаларга керакли мавзу ёритилган матн ва тайёрланиш учун вақт беради. Ўқитувчи кетма-кет саволлар бериш натижасида талабаларнинг мавзунини қай даражада тушунганлигини билиб олади [5].

- **Philosophical chair** методи дебатга ўхшайди. Талабаларга асосий мавзу ва саволлар берилади. Улар билдирилган фикрга қўшилишлари, норози бўлишлари ёки бетараф қолишлари мумкин. Бу метод талабаларнинг бир бирлари билан жонли мунозара ўтказишга бир-бирларидан янги нарсалар ўрганишларига асосланган. Ҳар бир талаба

марказда жойлашган стулда ўтириб навбатма-навбат ўз фикрларини билдиради. Кейин баҳс – мунозара бошланади [6].

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш лозимки, бўлажак ўқитувчиларни профессионал малакаларини шакллантиришга ёрдам берувчи замонавий методлар муаммосининг назарий жиҳатларини батафсил ўрганиш [7], бу борадаги ҳаракат муваффақиятини таъминлаш омилларидан бири мазкур таълим муассасаларида интерфаол таълимни ташкил этилганлик ҳолатини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/4545884> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.10.2019 йилдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони, – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.
2. <https://lex.uz/docs/5013007> Ўзбекистон Республикасининг Таълим тўғрисидаги Қонуни. – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й.
3. Karnikau R. Communication for the safety professional [Text] /R. Karnikau, F. McElroy – Chicago, 1975.
4. Aronson E. The Jigsaw Classroom. – California: Sage view Edition, 2008. – P. 197
5. Moeller M., Moeller V. Socratic Seminars and Literature Circles. – New York, 2001. – P. 208.
6. Matthew C. H. Philosophical Methodology: The Armchair or the Laboratory? – New York, 2013. – P. 480
7. Oizi T. K. S. Topical Issues Formation of Inclusive Competence of Future Teachers in the Republic of Uzbekistan //JournalNX. – С. 103-106.